

Arnault P. (2011). “Guerre froide pédagogique et division du travail d’endiguement: la stratégie d’internationalisation des *human relations* en Europe dans les années 1950”. Workshop of the *Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne* “Stratégie d’internationalisation et division internationale du travail”, EHESS, Paris, April 5th, 2011.

**Guerre froide pédagogique et division du travail d’endiguement:
la stratégie d’internationalisation des *human relations* en Europe dans les années 1950**

Paul ARNAULT

(Working paper w/o references¹)

Mon propos va concerner la diffusion, en Europe et durant les années 50, de nouvelles techniques d’encadrement : les relations humaines. En me basant sur un travail archivistique et bibliographique, je vais examiner ce processus transatlantique à la lumière des enjeux de la Guerre froide. Parmi les divers circuits en jeu dans cette exportation qui découle pour l’essentiel du Programme de productivité du Plan Marshall, je retiendrais principalement l’Administration de coopération économique, l’Agence Européenne de productivité et l’Unesco. Si je vais privilégier le point de vue des modernisateurs étasuniens, c’est tout simplement parce que ce sont eux, bien plus que les formateurs, qui mettent en œuvre les stratégies d’internationalisation des nouvelles pédagogies non-directives. Concernant celles-ci, je ferai référence aux méthodes inspirées des recherches-action d’Elton Mayo et de Kurt Lewin : respectivement les techniques du Job Relations Training et du Training group...

D’après les archives et les ouvrages que j’ai pu consulter, il est tout à fait clair que le soutien apporté par les planificateurs à la diffusion de ces formations est lié à la croyance en leur pouvoir d’augmenter la productivité tout en minimisant les risques de conflits sociaux. On peut donc dire que ces méthodes remplissent, au sens de Merton, des fonctions économiques et managériales « manifestes ».

¹ Les références principales peuvent être consultées dans : Arnault, P. (2011). Travail pédagogique tertiaire et géopolitique : sociogenèse des Training Groups en France (1948-1956). Regards sociologiques, 41-42, 37-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744060>. Arnault, P. (2009). "Winning the Cold War": politique étrangère américaine et psychosociologie (1946-1968)". Annals of the Alexandru Ioan Cuza University. Psychology Series, 18(2), 55-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12750563>.

Le problème que je voudrais poser en accord avec l'objet de la journée est le suivant :

si les relations humaines possèdent aux niveaux nationaux et organisationnels des fonctions économiques et administratives (on pourrait dire micropolitiques), peut-on pour autant affirmer que leur internationalisation en Europe de l'Ouest joue un rôle géopolitique dans la division internationale (et nationale) du travail d'endiguement du communisme ?

D'emblée, plusieurs éléments militent en défaveur de l'hypothèse de ce rôle géopolitique. Premièrement, le Plan Marshall se présente (ou plutôt est présenté) comme une aide économique et technique apolitique, et les transferts concernent principalement de simples savoir-faire, des « know-how ». Deuxièmement, si les patrons européens acceptent (tant bien que mal d'ailleurs) les transformations de présentation de soi encouragées par de sympathiques formateurs, ce n'est pas *pour* contrer la politique étrangère de l'URSS. D'ailleurs les relations humaines n'ont pas été *conçues comme* des « technologies sociales de manipulation », pour reprendre une expression qui a été utilisée pour désigner ces méthodes.

En fait, Elton Mayo et Kurt Lewin, ont fait preuve de préoccupations de nature démocratiques, et cela bien avant d'arriver aux États-Unis. Elton Mayo publie par exemple, en 1919, un ouvrage intitulé *Democracy and Freedom*. Il y discute de manière générale les questions de la coopération sociale, de la civilisation et du rôle des psychologues. Pour Kurt Lewin, qui doit quitter l'Allemagne au début des années 1930 (il est juif, et socialiste), la question de l'autoritarisme est autrement plus importante que celle de la gestion du personnel.

De plus, on ne peut pas soupçonner les premiers formateurs européens qui enseignent ces techniques, de le faire *dans le but* de contribuer à la mondialisation du capitalisme managérial. En effet, ils sont souvent de gauche et parfois, comme en France, proches des courants marxistes ou libertaires. Ils ne peuvent néanmoins ignorer, en tant que mandataires de l'Agence européenne de productivité par exemple, leur rôle économique. Ils ne peuvent d'ailleurs pas non plus tout à fait méconnaître leur fonction politique puisque des intellectuels comme George Canguilhem, Jacques Lacan, ou Paul Fraise leur rappellent publiquement. Depuis leur position, ils tendent à appréhender les techniques qu'ils mettent en œuvre comme un moyen pour leurs stagiaires de vivre une expérience phénoménologique.

Jacques Ardoino décrira par exemple les « T-Groups » comme « *une nouvelle méthode de formation aux relations, de type "expérientiel", et voulant aboutir à une modification en profondeur des attitudes.* »

Qu'est ce qui nous fait donc penser que la stratégie d'internationalisation des pédagogies douce aurait rempli une fonction géopolitique ? En premier lieu, l'hypothèse que les financeurs n'ont alors, en général, pas grand-chose à faire du côté « expérientiel » de ces formations a été assez rapidement validée. Ce qui les intéresse davantage, comme on va le voir, c'est que les syndicalistes et ouvriers européens cessent de penser en termes de lutte des classes et que les paysans engagés dans les exodes ruraux ne rejoignent pas les rangs de la CGT ou de la CGIL italienne. Ce souci modernisateur valait bien sûr pour d'autres régions. Comme l'a

résumé Eric Hobsbawm dans une formule lapidaire : « *Pour 80 % de l'humanité, le Moyen Âge s'arrêta subitement dans les années 50* ». Pour beaucoup en effet, ces années marquent une première rencontre avec la démocratie industrielle, ou, la démocratie d'opinion.

En deuxième lieu, la condition d'existence des jeunes formateurs européens dépend pour une bonne part d'une longue chaîne qui s'étire des stages de formations sur site (dans une quinzaine de pays européens) à l'Administration de coopération économique basé à Washington. L'Administration de coopération économique est dirigée par Paul Hoffman qui présidera plus tard la Fondation Ford. Cette Administration gère le Programme de rétablissement européen mis au point par le Policy Planning Staff du Département d'État. Cette équipe est dirigée par le créateur de la doctrine de l'endiguement, George Kennan.

Une autre raison qui nous fait pencher vers l'hypothèse géopolitique est que la diffusion des relations humaines est loin de représenter un transfert technologique isolé. Elle s'inscrit avec d'autres flux transnationaux dans un processus plus « large ». L'historien des science John Krige parle de « coconstruction hégémonique » en s'inspirant de l'expression « hégémonie consensuelle » forgée par Charles Maier lors de ses travaux sur les politiques de productivité.

En outre, la « psychosociologie appliquée à la productivité » partage aussi un objet en commun avec d'autres formes d'expertises issues de la psychologie sociale comme les enquêtes d'opinion et les techniques de communication « de masse ». Je veux parler des *attitudes*, concept pivot qui s'articule à de ceux d'opinion publique, d'influence et de leadership. Cette unité de la psychologie (sociale) est aussi attestée par le fait que certains psychologues sociaux, comme Alex Bavelas (élève de Lewin) ou Robert Pagès, travaillent à la fois sur la communication dans les petits groupes, sur la communication de masse et sur les sondages.

Ainsi, accorder une attention particulière aux configurations, aux processus et au caractère commun d'éléments disparates représente une condition nécessaire pour mettre en lumière une dimension méconnue du rôle des nouvelles méthodes de formation. Mais cela implique aussi, bien sûr, de recueillir des éléments empiriques. Je vais donc m'appuyer principalement sur l'analyse de contenu pour éclairer l'horizon d'attente des modernisateurs et leur foi psychosociologique.

Afin de comprendre les raisons pour lesquelles la psychologie sociale appliquée (et en particulier les relations humaines) ont acquis la légitimité politico-économique indispensable à leur internationalisation, on peut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de l'effort de guerre, on assiste à la création du programme *Training Within Industry* qui met en rapport des hommes politiques, des scientifiques, des managers et des syndicalistes. Elton Mayo et Fritz Rotlisberger participent à la création du volet *Job Relations Training*. Selon l'historien William Breen, de nombreux professionnels de l'encadrement et près de 6000 syndicalistes avaient suivi cette formation à la fin de 1945. Après la Guerre, un certain nombre de « formateurs TWI » sont envoyés en Europe et au Japon. En Norvège, par exemple, plus de 40 000 salariés seront formés.

Durant l'effort de guerre des chercheurs s'engagent aussi dans la lutte antinazie et antifasciste. On recense quelques unités militaires dédiée à la « guerre psychologique ». L'*Office of Strategic Services*, l'OSS, l'ancêtre de la CIA, possède par exemple une *Psychology Division*. Ce service de renseignement emploie durant le conflit près de 900 universitaires dont Herbert Marcuse, Margaret Mead, Gregory Bateson, Barrington Moore ou Carl Schorske. Cette coopération impulse des initiatives de ce type. Il s'agit d'un schéma pour « l'évaluation psychologique d'une nation ».

Kurt Lewin se centrera sur à la sélection et à la formation des agents secrets destinés pour certains à être parachutés derrières les lignes de la *Wehrmacht*. L'engagement militaire des scientifiques fait alors l'objet d'un consensus très étroit. C'est pourquoi on retrouve aussi des chercheurs comme Ithiel de Sola Pool, Hadley Cantril, Paul Lazarsfeld, Leonard Doob ou Alex Bavelas. Cependant ces derniers vont, contrairement à d'autres, continuer l'expertise stratégique durant la Guerre froide. Ce comportement sera moins consensuel.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des réseaux se tissent donc à l'intersection des champs économiques, scientifiques, politiques et militaires. On comprend aisément que les réseaux managériaux soient conservés. Mais on peut se demander pourquoi certaines structures politico-scientifiques de propagande vont survivre à la Guerre. D'autant que des organisations analogues avaient été dissoutes après la première Guerre mondiale, notamment pour des raisons morales : on ne faisait alors pas de propagande clandestine en temps de paix.

Pour comprendre la facilité assez déconcertante avec laquelle de nombreux chercheurs ont contribué à la Guerre froide (soutien qui ne réduit pas, comme vous le savez, à la réalisation de quelques émissions de radio derrière le rideau de fer), il faut je pense prendre en compte le traumatisme infligé par la barbarie nazie. Il est vraisemblable que la guerre ait contribué à transformer l'ethos scientifique et diplomatique. Mais une révision éthique de l'usage de la tromperie (deception) s'est aussi probablement opérée en lien, dès l'après-guerre, avec la férocité des services secrets soviétiques. Ce sont là des facteurs à considérer pour rendre compte de ce que l'historienne Joy Elizabeth Rhode a désigné, relativement à la Guerre froide », comme « *the social scientists' war* ».

Au cours de cette période d'après-Guerre, les accords de Bretton-Woods et le Plan Marshall sont mis en œuvre. Les soviétiques rejettent puis tentent de discréditer le Plan. Les hauts-fonctionnaires étasuniens vont alors devoir ruser, et finement. Les admirateurs de l'intelligence de l'anticommunisme semblent méconnaître, notamment pour des raisons d'accessibilité des archives, ce qu'elle doit à l'intelligence de l'anticapitalisme. En effet, les stratèges « de l'ouest » vont copier leurs techniques d'influences sur les méthodes soviétiques développées durant la III^e Internationale (recrutement d'intellectuels et de savants, diffusion éditoriale, *dezinformatsia*, organisations paravents, syndicats internationaux, etc.). Mais si les soviétiques bénéficient parfois d'un temps d'avance et d'un prestige important, leur stakhanovisme séduit un peu moins à l'étranger que les *human relations* (sauf, effectivement, en Corée du nord ou en Allemagne de l'est) ...

La Guerre froide transforme donc l'Europe de l'Ouest en terrain de lutte. Les fonctionnaires des « agences d'assistance étrangère » vont dès lors bénéficier de la coopération du personnel de nombreuses institutions mais aussi de circuits, de programmes, etc. On peut mentionner l'Agence d'information des Etats-Unis, le programme d'éducation et d'échange, le Programme *Fulbright* ou *Voice of America*. Citons également les fondations philanthropiques, des associations transatlantiques, l'Organisation internationale du Travail et les programmes d'assistances technique et d'éducation des adultes de l'Unesco.

L'un des enjeux est de cerner et d'orienter la « Public Opinion in Western Europe » (expression qui provient du catalogue d'archives de l'Agence d'information des Etats-Unis, un organisme de propagande). Comme l'ont montré Loic Blondiaux et William Kuisel, certains sondages sont, en 1953, financés secrètement (le mot est utilisé par les deux auteurs).

William Kuisel, qui a eu accès à d'importantes archives déclassifiées, m'a confirmé qu'une enquête intitulée « Les États-Unis, les Américains et la France » avait été financée par L'Administration de coopération économique. L'enquête a été publiée, à point nommé, dans le second numéro de la revue de l'IFOP, *Sondages*. Certains résultats seront également présentés, toujours en 1953, dans le numéro 91 de la revue *Réalités*, sous le titre « Ce que les Français pensent des Américains ». La revue *Réalités* (réalités, au pluriel bien sûr), est alors dirigée par Alfred Max, cofondateur de l'IFOP, journaliste et futur directeur d'une autre revue à l'avant-garde de la lutte anti-communiste : *Preuves*.

C'est dans ce contexte, que les relations humaines sont diffusées. Leur séduction n'agit donc pas de manière isolée. Mais il n'y a ma connaissance rien de clandestin dans leur développement : on ne forme pas les gens en cachette ou à leur issu. Le TWI, par exemple, est ouvertement diffusé par l'Agence européenne de productivité. Harold Leavitt, ancien étudiant proche de Lewin, y travaille en qualité de formateur. En 1947, Lewin décède et ses disciples fondent le *National Training Laboratories Institute* où sont envoyés des missionnaires européens de l'Agence européenne de productivité. Un autre lewinien, Leland Bradford, sera également envoyé en Europe. En apparence, les programmes de *Human Relations Training* sont stratégiquement insignifiants. Et pourtant, l'internationalisation des relations humaines a eu suffisamment d'importance pour que l'on demande au directeur de la CIA de soutenir leur diffusion...

En effet, l'économiste Max Millikan, ancien assistant de direction à la CIA envoie, en qualité de directeur du *Center for International Studies*, un rapport à Allen Dulles, directeur de l'agence de renseignement. Il en transmet une copie à Richard Bissell, autre haut-fonctionnaire de la CIA qui travaillait peu avant à la Fondation Ford et à L'Administration de Coopération économique qui gérait, je le rappelle, le Plan Marshall. Dans le rapport intitulé *Notes on Foreign Economic Policy*, que Millikan rédige en 1954 avec Walt Rostow, on peut lire : « *Cher Allen* » : « *Le programme des Nations Unies dans le champ de l'assistance technique devrait être revu, renforcé et prolongé* ». Ils ajoutent : « *les échanges d'assistance à la formation comme les films d'orientation professionnels et les programmes TWI menés par l'intermédiaire du Service d'information des Etats-Unis et de l'Organisation Internationale du Travail peuvent tout à fait*

être étendus. Ils affirment enfin que « l'établissement de centres nationaux de productivité et d'associations professionnelles optimiseront de même l'accroissement du savoir-faire ».

On peut faire ici plusieurs remarques. Il y a là un élément qui va, pour le moins, dans le sens de l'hypothèse selon laquelle la stratégie d'internationale des relations humaines joue un rôle géopolitique. Dans le cas contraire, pourquoi des agents de la CIA inviteraient-ils le plus haut responsable de la sécurité nationale des Etats-Unis à encourager la mondialisation des méthodes de TWI ?

Ce rapport permet aussi de constater, comme l'avait fait Carl Pletsch, l'existence d'une division du travail intellectuel entre les sciences sociales durant la Guerre froide, ici entre économie et psychologie sociale. La seconde ajusterait les structures mentales aux « structures sociales de l'économie ». (A ce propos, on note également une division du travail au sein même de la psychologie sociale, les psychosociologues industriels étant plutôt dominés par rapport aux psychologues sociaux comme Hadley Cantrill mandatés pour faire des enquêtes d'opinions ou des opérations de communication politique. Son étude de 1955 « Understanding the French Left » a d'ailleurs été financée par la CIA, à travers la fondation Rockefeller, à hauteur de 1 million de dollars. Il en a même fait un livre.

Troisièmement, les auteurs mentionnent les Nations Unies. C'est qu'elle joue un rôle important dans la promotion des politiques de formation des adultes et d'assistance technique. En effet, en mars 1949, le Conseil économique et social de l'UNESCO commande un « *programme élargi d'assistance technique* » réclamé en janvier par le président des États-Unis, Harry Truman. Les grandes lignes du plan international d'aide technique incluent entre autres les « questions ouvrières » et « l'organisation des loisirs ». Deux ans plus tard, le Conseil exécutif de l'UNESCO commande une étude internationale qui s'intitulera *Le progrès technique et l'intégration sociale* (1951). Son objet principal consiste à trouver : je cite : des « *méthodes propres à apaiser les tensions provoquées par l'introduction de la technique moderne* ». L'enquête, qui concerne six pays européens est co-dirigée par Patricia Elton Mayo, la fille du célèbre expert. L'avis d'un ouvrier, décrit comme étant « satisfait », est rapporté en ces termes : « *L'un des objectifs de la direction a été de faire disparaître, dans la mesure du possible, le sentiment d'une différence de classe entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels* ».

Pour conclure, je dirai que j'ai tenté ici de réinscrire le développement des relations humaines dans l'histoire transatlantique de la psychologie sociale étasunienne, et celle du début de la Guerre froide. Peu après le développement d'un espace d'expertise où les psychologues sociaux vont occuper une place importante dans les années 1930, années mouvementées, on observe à partir de 1940, l'intégration des ces psychologues dans le sous-champ de la politique étrangère étasunienne.

Dès l'Après-Guerre, une position sociale inédite va émerger : celle d'expert international en psychologie sociale. Des formateurs étasuniens vont former des formateurs européens qui vont s'inscrire dans un processus de différenciation plus général se caractérisant

entre autres par la consolidation progressive d'entités intermédiaires ou d'espaces-tampons : Europe « de l'Ouest », groupe social des cadres, nouvelles professions intermédiaires, classe moyenne, gauche sociale-démocrate, syndicats non communistes).

D'un point de vue socio-historique, tout porte à croire qu'on assiste à un processus transitionnel renvoyant à une transformation des modes de domination... au passage d'une domination de type traditionnelle-charismatique, le « commandement », à une domination de forme charismatique-légale : le « leadership démocratique ».

Pour finir, je pense que le cas des applications politico-économiques de la psychologie sociale interroge de manière stimulante l'histoire transnationale des sciences sociales et la transformation des formes de gouvernamentalité durant le milieu du XX^e siècle. Pour faire un lien avec le présent, il me semble que les phénomènes contemporains dits de « souffrance au travail » mériteraient d'être examinés à la lumière de cette histoire. Enfin, ce cas permet à mon avis d'illustrer la manière dont les produits de la recherche risquent, dans certaines conditions, d'échapper à leurs producteurs et de se retourner, non seulement contre ceux qu'ils étaient censés libérer, mais aussi contre leurs créateurs, aujourd'hui managés et, comble de l'ironie, accusés de faire de la résistance au changement.